

TRANZIȚIILE PARADIGMATICE MODERNE ÎN INTERPRETAREA RELAȚIEI ÎNVĂȚARE-DEZVOLTARE LA STUDENȚI

Valentina BOTNARI, dr. prof. univ. interimar,
Universitatea de Stat din Tiraspol

În acest articol se abordează relația dintre învățare și dezvoltare în evoluția sa autogenetică, accentul fiind pus pe specificul manifestării acesteia la elev și la student, acesta din urmă fiind abordat ca adult. În baza analizei relației învățare-dezvoltare la student și a expectanțelor sociale moderne față de absolventul ce urmează a debuta în cariera profesională se elucidează concurența paradigmatică actuală cu referire la abordarea învățării, prioritate oferindu-se paradigmei constructiviste și derivatelor acesteia (teoria învățării transformative) ce se axează pe învățare ca proces și mai apoi ca rezultat.

This article discusses the relationship between learning and development in its autogenetic evolution, focusing on the specificity of its manifestation at student and student, the latter being approached as an adult. Based on the analysis of the student-to-student relationship and the modern social expectation towards the graduate who is to begin his professional career, the present paradigmatic competition is elucidated with reference to the learning approach, giving priority to the constructivist paradigm and its derivations (the theory of transformation in learning) focuses on learning as a process and then as a result.

La prima vedere, conceptele de „învățare” și „dezvoltare” par a fi opuse, prin primul termen înțelegându-se, de obicei, un fapt cantitativ, de acumulare și stocare a informației cognitive, furnizată de variatele surse externe, iar prin al doilea, un fapt calitativ de restructurare și perfecționare a diferitelor componente și stări (fizice, biologice, psihologice etc.) ale individului privit ca sistem. Datele de cercetare arată, însă că între cele două fenomene există o legătură internă, care capătă aspectul relației dintre proces și produs. În virtutea principiului general al adaptabilității sistemului „individ” în raport cu mediul său specific,

învățarea precede în timp dezvoltarea, ea fiind procesul de extragere și elaborare a unui conținut informațional util, care urmează să servească drept suport elaborării formelor individuale de cunoaștere și relaționare cu situațiile stimulative din afară. Dar individul nu numai că se familiarizează (în sensul cunoașterii) cu diferitele modele sociale (informaționale, culturale, comportamentale etc.), ci le și preia, le asimilează, le însușește, adică le transferă din starea lor de date obiective în date de experiență subiectivă, în achiziții proprii, personale.

Procesul acesta de preluare și asimilare a experienței sociale prin intermediul învă-

țării duce, la rândul lui, la constituirea unor mecanisme psihologice cu ajutorul cărora individul își instrumentează conduita de adaptare și integrare activă în sfera valorilor însușite.

Aceasta și este dezvoltarea, adică transformarea efectelor învățării într-o serie de produși psihici (trăsături, atitudini, stări, orientări, interese, aptitudini) care arată de fiecare dată, în cadrul diferitelor perioade de timp și al diferitelor tipuri de solicitări, cât de evoluat sau de „matur” este individul în raport cu condițiile activității lui.

Dialectica relației dintre învățare și dezvoltare constă tocmai în permanenta complicare a interacțiunii dintre proces și produs, care face ca nu numai dezvoltarea să depindă de învățare – de ritmul și amploarea însușirii informației –, ci și învățarea să depindă, în continuare, de dezvoltare, de stabilitatea și nivelul interiorizării achizițiilor superioare. Salturile calitative se produc în dinamica personalității ca urmare a cumulării efectelor dezvoltării psihice – dobândite prin învățare –, devenind condiții interne cu funcție mediatore în procesul învățării.

Cu cât condițiile interne – fie acestea operații sau acțiuni mintale, componente afective, motive, atitudini sau stări psihice – au un nivel mai înalt de constituire și organizare, cu atât mai pronunțată devine selectivitatea persoanei în raport cu factorii care o solicită. Învățarea devine, în mare măsură, funcție de personalitate, funcție ce ține de istoria dezvoltării individuale a omului.

Vorbind în termeni cibernetici, individul uman poate fi reprezentat ca un sistem funcțional deschis, legat de mediul său prin coordonate informaționale, structurale și funcționale.

Înlăuntrul acestui sistem se produc numeroase „mișcări” la nivelul capacității de sesizare a influențelor și pe baza receptării și prelucrării acestor influențe se realizează procesele de organizare și autoorganizare dinamică. Acest sistem reprezintă, am putea spune, un rezultat al comparării mulțimii influențelor posibile cu mulțimea influențelor asimilabile, gradul lui de integrare și complexitate depinzând de mărimea diferenței dintre cele două mulțimi de influențe. Cu cât raportul dintre categoriile de influențe enunțate tinde mai mult spre 1, cu atât coeficientul de complexitate și, respectiv, gradul de adaptabilitate (nivelul de echilibru) al individului uman vor avea valori mai ridicate. Baza tendinței raportului respectiv spre 1 rezidă în acumularea și sporirea experienței de interacțiune cu mediul de-a lungul evoluției individuale a sistemului considerat.

Analizând din perspectiva psihologică relația enunțată anterior, putem spune că, în timp ce la nivelul copilăriei suma influențelor posibile depășește cu mult pe aceea a influențelor asimilabile, în virtutea unui potențial personal de asimilare încă redus (învățarea și dezvoltarea psihică sânt încă în faza „tatonării” și a „experimentării”), la adult raportul se apropie sensibil de 1, ceea ce face ca învățarea și, implicit, dezvoltarea să câștige în „maturitate” (ca modalități de

orientare în situațiile problematice, tipologia procedeelelor de însușire a experienței, sensul practic și eficiența învățării și a dezvoltării).

Copilul și adultul ocupă poziții diferite în procesul învățării. Astfel, în timp ce învățarea școlară rămâne un proces care se desfășoară doar în vederea pregătirii omului pentru munca practică și pentru viață, învățarea postșcolară și postuniversitară – ca forme de instruire a adultului – este comandată de obiectivele imediate ale activității profesionale. În așa fel, necesitatea fuziunii dintre informativ (cunoștințe) și formativ (acțiunii) este cu mult mai imperioasă. Cu atât mai mult că, actualmente, activitatea profesională solicită prestația de competențe, ce prezintă, din perspectiva holistică, o formațiune complexă ca structură și globală ca organizare, care asigură succesul realizării obiectivelor fundamentale și, respectiv autorealizarea personalității care își are exprimare într-un construct integral imanent de cunoștințe, capacități și calități ale omului interconectate cu atitudinea valorică față de mediu și cu o atitudine creativă față de ceea ce face, stimulând tendința subiectului spre autoperfecționare continuă[1, p. 36].

Dacă ne referim, de pildă, la unul dintre procesele psihice fundamentale implicate în procesul învățării – memoria –, constatăm că, dintr-o fază relativ de sine stătătoare a instruirii – așa cum erau în perioadă școlară – , memorarea și fixarea achizițiilor cucerite devin – la adult – momente ale procesului unitar de rezolvare a obiectivelor profesionale. În virtutea acestui fapt, deși

elevul poate să aibă mai multe disponibilități de întipărire directă, imediată și mecanică a informațiilor (datorită faptului că achizițiile dezvoltării, adică ansamblul de condiții interne care mediază procesul învățării sânt incomparabil mai „sărace” decât ale studentului, elevul fiind monitorizat sistematic din afară de către profesor), el se situează la un nivel mai scăzut de independență și atitudine critică față de finalitățile învățării.

Adultul – persoană mai versată și exersată, mai independentă și mai critică – își elaborează o anumită „distanță strategică” față de sursele de informații, operând filtrări și selecții. În ce-l privește, nu atât faptul relativei descreșteri a plasticității nervoase, cât modificarea interesului, a sensului personal, subiectiv al activității de memorare face să diminueze – și aceasta îndeosebi spre bătrânețe – memorarea mecanică.

Ar fi însă greșit să credem că, fie și la nivel școlar, învățarea trebuie să apară drept funcție a memorării mecanice. Mai ales actualmente, când ritmul de acumulare a informațiilor în științe depășește cu mult posibilitățile creierului de a întipări mecanic și de a „stoca” imediat aceste informații, scopul învățării trebuie să fie, în primul rând – formarea competenței de a învăța să învețe, ceea ce înseamnă că obiectivele de memorare trebuie subordonate sarcinilor de gândire, oferindu-i și solicitându-i elevului nu atât cantități din ce în ce mai mari de informații, cât mai ales procedee și metode de analiză și interpretare a fenomenelor. Cu cât școala face mai intens acest lucru, cu atât persoana va fi

mai avantajată în etapele următoare de evoluție ale vârstei adulte; relativei „uzuri” a substratului material al întipăririi directe îi va răspunde un proces compensator de ordin superior, bazat pe analiza și refacerea activă a realului în planul gândirii. Aceasta și constituie una dintre expresiile concrete ale relevanței independente a subsistemului psihologic față de cel biologic, în cadrul persoanei unitare a omului, și unul dintre indicatorii „maturizării” învățării și ai transformării ei în fapt de dezvoltare.

La adult, sub influența achizițiilor cognitive de factură verbală-logică, care devine conducătoare, se restructurează înseși funcțiile mnemonice, pe primul plan trecând procedeele de memorare mediată. Experimentele întreprinse de Jones, Bartlett, Pieron, Rubiņstein ș.a. Au arătat că pe măsura înaintării în vârstă (începând de la 25 de ani) curba memoriei mecanice, imediate, operative tinde să coboare. În schimb, însă, curba memoriei logice și a celei de lungă durată - contrar legii formulate de Th. Ribot cu privire la evoluția inversă a memoriei - se găsește la un nivel semnificativ mai ridicat decât în perioada copilăriei și este orientată ascendent.

După cum arătam de la început, învățarea nu este numai un fenomen informațional, cantitativ. Efectele ei depășesc sfera proceselor de cunoaștere, repercutându-se, prin intermediul dezvoltării, asupra însușirilor intelectuale, asupra stării fizice, voluntare și afective a persoanei. La rândul lor, aceste componente ale persoanei

influențează din perspectiva motivațională asupra învățării. Cu cât mai „densă” este zona condițiilor interne prin care se filtrează, în persoană, acțiunea pedagogică de instruire și educare, cu atât mai pregnant devine învățarea funcție de personalitate.

În virtutea acestui fapt, al dependenței învățării de personalitate - de sistemul preferințelor, intereselor, aspirațiilor și motivelor omului -, procesul instruirii și dezvoltării individului poate nu numai să progreseze, dar să și stagneze, în funcție de faptul dacă factorii de personalitate acționează ca o „barieră” sau ca mecanismul de facilitare. Aici, într-adevăr, comparația dintre copil și adult, eventual student, poate fi, uneori, în detrimentul acestuia din urmă, deoarece, dacă - terminând școala sau facultatea - omul se plasează, subiectiv (motivațional, atitudinal), pe poziția celui care a terminat „definitiv” și cu învățarea, el își închide conștient drumul spre o evoluție ulterioară. Activitatea profesională a lui capătă un caracter monoton, repetitiv și, se înțelege, duce repede la plictiseală și oboseală.

Fiind un sistem autoreglator, studentul devine în măsură mai mare decât școlarul responsabil direct al autoformării și autoperfecționării sale și acest lucru este deosebit de important, deoarece el introduce în procesul dezvoltării variabile noi: conștientizarea sistemului propriu de relații și „poziții” în mediu și influența „inversă” a opticii individuale asupra propriei dezvoltări.

Desigur, nivelul dezvoltării este condiționat de calitatea învățării, iar aceasta din urmă de valorificarea în procesul de învățământ a celor mai relevante sisteme didactice.

Firește, prezența acestor mai multe sisteme didactice în câmpul de acțiune specific învățământului este rezultatul acumulării unei îndelungate experiențe pozitive și al creației, dar și produsul unui susținut efort de conceptualizare și elaborare care a beneficiat, în mod esențial, de conjunctura favorabilă a dezvoltării științelor educației, a științelor umane, în general, a teoriilor cunoașterii, învățării, informației și comunicării în mod special. Așa se face că diferențierile progresive care au avut loc evidențiază orientări epistemologice și psihologice, pedagogice și sociologice diferite, care indică tipuri diferite de cunoaștere, de învățare și tipuri de strategii didactice diferite ce au început să-și facă loc în interiorul practicii școlare și ulterior în practica universitară.

Urmând această direcție de susținere a pluralismului și relativismului soluțiilor procesuale, această avansare pe calea conceptualizării reprezintă tot atâtea schimbări de paradigmă în jurul cărora s-au constituit un sistem sau altul. Fiecare trecere de la o perspectivă la alta, fiecare schimbare de paradigmă reprezentând, în fond, o schimbare de atitudine față de actul de învățare și de predare și, prin aceasta, de lărgire a perspectivei de percepere a procesului dar și a rezultatului învățământului în unitatea și diversitatea lui.

Așa încât, la ora actuală putem să spunem că învățământul dispune de un *continuum* de inspirație sau de referințe paradigmatică care se întinde de la dependența excesivă a elevului de conținut și de profesor, de la directivitate și constrângere, de la programare strictă și rigiditate până la libera inițiativă a acestuia, până la explorarea realității și construcția propriei cunoașteri prin acțiune, până la autonomie sau non-directivitate, un spectru atât de larg, ce oferă o tot atât de mare posibilitate de adaptare, de creație didactică și responsabilitate.

În mod curent este vorba de un *continuum* ce merge de la un învățământ tradițional axat pe paradigma transiterii, pe „îndoparea cu cunoștințe” (Piaget), spre un învățământ centrat pe paradigma participării și stimularea dezvoltării funcțiilor cognitive și ameliorarea rezultatelor; un învățământ care se ambiționează să favorizeze dezvoltarea gândirii, a facultăților de dobândire și folosire a cunoștințelor, de creație în cunoaștere la toate vârstele, ori unul focalizat pe paradigma participării în asociere cu paradigma contextului, ecologică, de natură să stimuleze căutarea soluțiilor; dezvoltarea capacității de a face față situațiilor noi de învățare sau de viață.

Sisteme mai vechi sau sisteme mai noi, toate tind, cu mijloace specifice, să favorizeze o trecere dinspre informare spre formare, spre dezvoltare (educație) cognitivă, orientându-se spre valorificarea, facilitarea **autoreglării și proceselor cognitive** și a

evaluării potențialului de dezvoltare pe termen scurt.

În fond, această tranziție urmează o traiectorie de inspirație, care se poate localiza în spiritul filosofiei mecaniciste și behavioriste (Pavlov, Skinner, Thordike, Dooley, Watson, Carrard) până la o situație în spațiul organicist și umanist (Rousseau, Levin, Decorly, Roger, Tolstoi, Neil), cu poziții de echilibrare intermediară între aceste două tendințe (Pieron, Decroly, Alain, Piaget, Montessori, Freinet, Vigotsky, Bruner), cognitiști ai informației etc.

Sunt teorii complementare, care ar putea conduce la găsirea celor mai bune soluții unor probleme diferite (Bidelle). La fel se pot exploata bogatele posibilități pe care la o eventuală situație între teoriile behavioriste sau paradigmele raționalizării și programării și cele ale procesării informației.

Oportună în viziunea noastră este teoria învățării transformative a lui J. Mezirow, derivată din paradigma constructivismului. Termenul de „transformativ” a fost folosit pentru prima dată de către Mezirow în lucrarea *Educare pentru transformări perspective*, publicată în 1978. Teoria dată a fost dezvoltată în America de Nord la începutul anilor '80 ai secolului trecut. Cu puține excepții aceasta va rămâne în sfera de interese științifice ale savanților din SUA și Canada. Jack Mezirow abordează învățarea transformativă drept un proces pe parcursul căruia subiectul își percepe critic interpretările și așteptările, comparându-le cu interpretările și așteptările altor persoane în vederea evaluării relevanței punctului de

vedere propriu [2]. Bazându-se pe „paradigma lui Kuhn”, „conștientizarea” lui Freire și „domeniile de învățare” [3], Jack Mezirow definește învățarea transformativă drept „procesul prin care subiectul transformă cadrele de referință deja formate... pentru a le face mai incluzive, discriminatorii, deschise și reflective, astfel încât acestea să poată genera convingeri și opinii ce s-ar dovedi mai adevărate sau justificatoare în ghidarea acțiunilor. Învățarea transformativă implică participarea în discursul constructiv a experiențelor celorlalți pentru a evalua raționamentele ce justifică aceste opinii ipotetice și condiționează deciziile pentru acțiune în baza achizițiilor anticipate” [4, p. 91]. Fiind parte a unui grup socio-cultural distinct, subiecții, de cele mai multe ori, au tendința să accepte sistemul de valori inerent grupului din care provin, fără a reflecta critic asupra veridicității acestor convingeri moștenite: „noi adoptăm ideologia dominantă drept o modalitate firească și normală, ideologie care determină felul în care gândim și acționăm. În momentul în care realizăm că aceste convingeri sunt opresive și nu sunt în favoarea noastră, putem fi implicați în procesul învățării transformative” [2, p. 7]. Întreg procesul pe care un subiect îl parcurge și, eventual, ajunge să fie transformat, este divizat de către Mezirow în zece faze: 1 - dilema dezorientativă; 2 - auto-examinarea cu sentiment de vină și rușine; 3 - evaluarea critică a propriilor viziuni; 4 - recunoașterea că și alte persoane au trecut printr-o schimbare similară, procesul fiind însoțit de

nemulțumire de sine; 5 - explorarea opțiunilor pentru noi roluri și acțiuni; 6 - planificarea unei serii de acțiuni; 7 - achiziționarea de valori și dezvoltarea abilităților pentru implementarea planurilor propuse; 8 - încercarea noilor roluri; 9 - sporirea abilităților și a încrederii în sine pentru exersarea noilor roluri; 10 - reintegrarea în viața proprie, în baza condițiilor dictate de noua perspectivă.

În cazul în care adultul trece cu succes prin cele zece faze, ceea ce se întâmplă este o transformare a cadrelor de referință individuale, coordonatele cărora determină deciziile și acțiunile subiectului în viața de zi cu zi. Astfel, acestea devin mai deschise, incluzive, apte să genereze păreri ce demonstrează o justificare mai solidă, respectiv, servind drept un suport pentru acțiuni viitoare.

E cert, că propulsarea formabilului în situațiile de învățare transformativă stimulează dar și solicită de la acesta metacogniție. Metacogniția în învățare și studiul academic reprezintă un mecanism complex, o conduită matură orientată spre cunoașterea propriilor procese, activități mentale și emoționale de analiză și procesare a produselor acestora, focalizând eforturile prin „(auto)reglarea activă a organizării, derulării și asimilării cunoștințelor declarative, condiționale și procedurale” (Tardiff, 1992).

Structura funcțională nucleu a SMCI constă în prezența următoarelor componente:

a) metamemoria - sensibilitatea și apelul la procesele rafinate de intervenție ale

memoriei antrenate, utilizatoare de procedee convenționale și nonconvenționale;

b) metaînțelegerea - procesul de reflectare a înțelegerii profunde a conținutului constituit din valorile structurale ale textului care se studiază și valorile contextului factorial favorizant sau nu pentru învățarea independentă;

c) metarezolvarea de probleme - procesul decizional rezolutiv superior, implicat strategic în abordarea problemelor slab structurate, euristice, bazate pe scheme atipice, creative (Holsbrink și Engels, 2004);

d) autoreglarea conduitei de învățare - procesul de autoconștientizare avansată a necesității de a studia independent, de identificare a limitelor și a lacunelor, de creștere a ratei de utilitate a bazelor învățării autodirijate și de construcție a interfețelor cognitive cu alte activități sau ale altoi; domenii.

Resurse suplimentare prezente în metacogniție sunt cele aplicabile înainte și în timpul rezolvării unei sarcini de învățare sau după rezolvarea unei probleme sau finalizarea învățării.

Analitica mentală de tip metacognitiv are ținte specifice ce își simt efectele în câteva domenii majore precum:

- procesul lecturii (formarea competenței lecturale);

- formarea competențelor lingvistice;

- procesarea textelor juridice, istorice, filosofice etc.;

- conduita de transfer metodologic și procedural la texte cu conținut cvasiexperimental precum cele de la biologie,

fizică sau chimie;

- analiza și sinteza coerenței argumentative într-un text cu mesaje formative;

- rezolvarea de probleme prin reflectare, intuiție, reamintire, construcție de contexte favorizante învățării rezolutive, cum este cazul la matematică, chimie, fizică, dar și în domeniul sociouman;

- conduită interogativă asupra sensului și importanței activităților profesionale întâlnite la: profesori, juriști, fizicieni, matematicieni, biologi, economiști, manageri de resurse umane ș.a.;

- proiectarea, planificarea și elaborarea de scheme, hărți mentale, planuri de idei, rețele de date, strategii de transformare etc.;

- seturi de repere ce definesc semnificativ combinatorica tehnicilor cunoașterii declarative, procedurale, condiționale și acționale (Weinert, 2009).

Un reper operațional prezent într-o activitate cu conținut metacognitiv reflectă sarcina de lucru sub forma: „Invocând elemente componente ale competențelor enunțate mai sus, selectați și găsiți corespondențe cu practicile învățării la domeniul/disciplina dumneavoastră. Repere esențiale în construcție sunt:

a. Competențele declarative:

- cunoașterea propriilor abilități, aptitudini, deprinderi și deficitale cognitive asociate:

- cunoașterea și experiența dificultăților ce pot apărea în rezolvarea sarcinilor de învățare

- cunoașterea tehnicilor proprii de învățare, de realizare realistă a scopurilor ș.a.

b. Competențele procedurale:

- utilizarea efektivă a cunoștințelor metacognitive optimizate, a strategiilor de organizare a sarcinilor și problemelor, de simplificare, de fragmentare, de a le face limpezi. Didactica aplicată sferei învățării independente bazate pe metacogniție susține următoarea derulare procedurală/etapizare:

(1) sensibilizarea și pregătirea elevului/studentului la specificul SMCI;

(2) conștientizarea variabilelor personale, a caracteristicilor, a conținutului sarcinilor și a gradului de implicare în învățarea academică independentă;

(3) aplicarea modelelor de survolare și control cognitiv al conținuturilor învățării – cunoștințe, experiențe, scopuri explicite sau tacite, acțiuni cognitive destinate înțelegerii aprofundate a proiectului învățării;

(4) utilizarea strategiilor metacognitive generative și a stilurilor metacognitive utile în procesarea și stabilizarea elementelor critice specifice autoevaluării învățării academice performante în diferite domenii de specializare, în învățarea continuă, permanentă.

c. Competențele condiționale definesc:

- elemente ale cunoașterii prin învățare metacognitivă;

- interacțiuni între caracteristicile persoanei, ale sarcinii de lucru, asociate cu strategiile de lucru (Flavell, 1979; Veenman, 2011);

- structuri motivaționale de susținere a performanțelor învățării.

Modelul metacognitiv al învățării (MMI) a fost promovat de Palinscar și Brown (1986) pornind de la principiul psihologic cunoscut sub denumirea de „zona proximei dezvoltări” (Vîgotski, 1978).

Orientată spre utilizarea și dezvoltarea abilităților metacognitive, MMI se structurează funcțional în jurul valorilor competenței „înțelegerea de tip reconstrucitiv” și remedial, bazate pe triada cunoștințelor declarative, condiționale și procedurale, pe aspirația cursantului de a deveni progresiv autonom în deciziile privind propriile valori și activități de transfer în studiul academic.

Operațional, studiul MMI se bazează pe șase tipuri de acțiuni și procese majore:

a) înțelegerea scopurilor explicite și a obiectivelor implicite ale învățării;

b) activarea fundamentelor relevante ale cunoașterii utile încorporate de curriculumul devenit subiect al învățării academice independente;

c) concentrarea atenției pe conținuturile majore ale învățării;

d) evaluarea critică a conținuturilor alternative pe baza criteriilor de consistență internă și compatibilizare cu valorile profesionalizării;

e) monitorizarea activităților de învățare continuă pornind de la revizuirea periodică a progreselor făcute; se recomandă utilizarea de (auto)chestionare evaluative;

f) sublinierea și verificarea inferențelor, interpretărilor, predicțiilor și concluziilor, cu

evaluarea oportunităților de aplicare și transfer, în diferite domenii.

Examinând procesualitatea învățării asistate metacognitiv doi autori români (Manasia și Pârvan, 2013) arată că instrumentarea metacognitivă a învățării are o anumită evoluție în timp, ea cunoscând atât acumulări, cât și restructurări calitative.

Autorii invocă și argumentele lui Fogarty (1994), conform cărui se poate vorbi de un management specific, reflectiv, cu trei faze esențiale: planificarea; monitorizarea și controlul; evaluarea procesului și realizarea autoreglajului în învățare.

De aici ideea învățării prin metode bazate pe elemente metacognitive, de susținere, ghidaj și focalizare a gândirii. De unde rezultă și construcția tipurilor de strategii implicate în realizarea procesuală a învățării asistate metacognitiv.

Potrivit eforturilor lui Bidjerano (Manasia, 2014), strategiile operaționalizate sub semnul metacognitivității sunt bogate în gândire critică, organizare și prelucrare informațională, strategii de repetare, de management al timpului și efortului, învățare colaborativă, ajutor în rezolvarea de sarcini noi.

Asociem aici și valoarea chestionarului MSLQ (*MOTIVATED STRATEGIES FOR LEARNING QUESTIONNAIRE*), centrat pe doi factori: motivația pentru învățare și strategiile de învățare (Pintrich *ET AL*, 1993), precum și cu înțelegerea și transferul în cazul unor concepte mai complexe, cum sunt cauzalitatea, structuralitatea dinamică ș.a. (Gratzer și Mittlefehl, 2012).

Descompusă într-o structură procesuală, ÎNVĂȚAREA ASISTATĂ COGNITIV se configurează operațional după cum urmează:

a. enunțarea sarcinii de învățare și a obiectivelor asociate;

b. explicitarea contextului și a înțelegerii sarcinii de învățare;

c. negocierea unei înțelegeri comune a sarcinii de învățare;

d. identificarea și elaborarea strategiilor de rezolvare a sarcinii;

e. monitorizarea modului de rezolvare a sarcinii de învățare cu raportarea activă și permanentă a apropierii de obiectivele stabilite;

f. evaluarea constă în formularea unor judecăți de valoare privind traseul rezolvării, strategia de abordare a sarcinii de învățare, reactualizarea și valorificarea eficace a experienței anterioare, uneori și realizarea unui transfer.

Metodologia didactică asociată etapelor/fazelor precizate anterior constă, în esență, în formularea de întrebări strategice, în elaborarea unei matrice erotetice specifice, precum și a unui inventar metacognitiv.

Rezultat al unui proiect de cercetare avansată, realizat la Universitatea Harvard, SUA, centrat pe metoda învățării prin monitorizarea continuă a înțelegerii, se conturează următorul traiect procedural:

(1) delimitarea obiectivelor, a parcursurilor și responsabilităților asumate de cel ce studiază pentru ca „înțelegerea” să se producă simplu în cadrul unui modul curricular definit;

(2) identificarea „subiectelor

generative” sau a „problemelor esențiale” pentru cel care învață, de natură să-i provoace interesul, curiozitatea;

(3) identificarea și alegerea tehnicilor de monitorizare bazate pe „parcursuri” și „reprezentări clare” ale înțelegerii; acestea înseamnă explicit ca studentul să știe ce are de făcut, să fie familiarizat cu modurile posibile de a-și reprezenta și prezenta înțelegerea, concomitent cu stabilirea criteriilor pe baza cărora se pot evalua „reprezentările înțelegerii”, devenite elemente de competență;

(4) evaluarea continuă, prin feedback calitativ, a progreselor făcute în stăpânirea și controlul mecanismelor și proceselor de producere a înțelegerii superioare; se recomandă exerciții (auto)reflective, autoevaluative, cu prezența și a unor elemente remediale;

(5) transferul abordărilor învățării academice independente, realizate prin metoda monitorizării transferului pozitiv al înțelegerii în alte situații de învățare academică.

Unii autori (Gardner, 2005) vorbesc despre existența a cel puțin patru abordări sau maniere de producere a monitorizării înțelegerii în cadrul „Proiectului zero”, de la Universitatea Harvard. Se au în vedere: să înveți de la instituții semnificative; să te confrunți direct cu concepții greșite; să utilizezi cadre și metode care facilitează înțelegerea sau se axează pe înțelegere, care pun accentul pe „reprezentarea” înțelegerii și să utilizezi teoria „înțelegerilor multiple” a parcursurilor multiple, a traseelor

educaționale reușite (Dunlosky *et al.*, 2013).

În acest context am putea menționa că procesualitatea este concretizată în moduri de lucru foarte diferite, de învățări diferite, care ne dau posibilitatea să înțelegem mai bine **psihogeneza**, dar și **sociogeneza** cunoașterii, să deducem semnificațiile pe care le are primatul individului (Piaget) și primatul socialului (Vîgotsky) în materie de instruire și educație, în dezvoltarea ființei umane.

Faptul că sisteme diferite decurg din paradigme diferite, nu poate fi decât o situație benefică ce conferă fiecăruia în parte identitatea și locul ce i se cuvin în cadrul unei game mult lărgite de experiențe didactice, cu destule punți de legătură, totuși, între ele, dacă vom face abstracție de unele exclusivități teoretice, în același timp, fiecare dintre ele având șansa să stea la baza inovației și a invenției pedagogice.

Bibliografie:

- Emil Paun, Dan Potolea. Pedagogie. Fundamentări teoretice și demersuri aplicative. Iași, Polirom, 2002, 248 p.
- Gardner A. „Metacognition in basic skills instruction”, Metacognition in learning and instruction; Theory research and practice, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2005, pp. 17-32
- Golu, Pantelimon și Golu, Ioana. Psihologie educațională. București: Editura Miron, 2003. 196 p
- Paloș, R., Sava, S. și Ungureanu, D. Educația adulților. Iași: Editura Polirom, 2007, 256 p.
- Weinert D., P. Coltman, D.P. Pasternak, C. Sangster, V. Grau, S. Bingham, Q. Almeqdad, D. Demetriou, „The development of two observation altools for assessing metacognition and self-regulated learning in young children”. Metacognition and Learning, Vol. 4 , 2009, pp. 63-85

Note:

1. Botnari V., Lașcu L. Competența de self-management a activității de învățare la studenți-prioritate actuală a învățământului academic. În: Revista științifică Acta et Commentationes. Științe ale Educației, nr.1 (7) 2015, pp. 34-42
2. Taylor E. W. Cranton P. The Handbook of Transformative Learning: Theory, Research, and Practice, (2012). San Francisco: Jossey-Bass.
3. Kitchenham Andrew (2008). The Evolution of John Mezirow's Transformative Learning Theory. Journal of Transformative Education, 6: 104.
4. Mezirow J. Learning to Think Like an Adult. Core Concepts of Transformation Theory. In: The Handbook of Transformative Learning: Theory, Research, and Practice, 2012, San Francisco: Jossey-Bass, Taylor, Edward W., Cranton, Patricia (ed. by), pp. 73-95.